

ENCUESTA SOBRE EDUCACIÓN LECTORA¹

Este cuestionario es anónimo y secreto. Los datos obtenidos nos servirán para un trabajo de investigación sobre la educación lectora en la escuela. Te agradecemos tu colaboración. Por favor lee las instrucciones

- La puntuación (1, 2, 3, 4) es una escala de valoración: 1 es la nota más baja y el cuatro es la más alta. Pon una cruz en la respuesta elegida
- No escribas en las casillas que están sombreadas en gris
- En las preguntas abiertas puedes expresarte con total libertad

Edad:.....	Curso:.....
Mujer	Varón

A: Hábitos lectores del entorno	1	2	3	4
1. En tu casa se compran libros				
2. En tu casa se compran periódicos, revistas				
3. Tu familia, tus amigos te regalan libros				
4. Tu grupo de amigos lee periódicos, revistas, cómics				
5. Tu grupo de amigos lee libros				
6. Se comenta en el grupo de amigo la lectura de algún libro				
7. Has leído algún libro porque te lo han recomendado los amigos				
8. Has leído algún libro porque te lo ha recomendado un profesor				

¹ Aguas Vivas Catalá González

9. Has leído algún libro porque te lo han recomendado tus padres o algún familiar				
10. Usas la biblioteca de tu pueblo o de tu barrio para consulta de libros, estudiar, pedir libros en préstamo o para hacer un trabajo escolar				

B: Consumo de ficción fuera del ámbito escolar	1	2	3	4
11. ¿Te gusta que te cuenten historias?				
12. ¿Por cuál de estos medios?				
✓ Cine				
✓ Televisión				
✓ Cómic				
✓ Oírse las contar a alguien				
✓ Aventuras gráficas o juegos de rol				
13. ¿Por qué?				
✓ me sirve para evadirme				
✓ me identifico con algún personaje				
✓ me ayuda a comprender cosas				
14. ¿Te gusta leer?				
15. ¿Te sientes bien cuando lees?				
16. ¿Qué clase de lectura te gusta?				
✓ Prensa (periódicos, revistas)				
✓ novelas				
✓ poesía				
✓ otros ¿cuáles?				

Responde estas tres preguntas:

17. ¿Con qué frecuencia sueles leer?
18. ¿Lees siempre en unos determinados momentos del día?
19. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? (al día o a la semana)
20. ¿Lees más en vacaciones o durante el periodo escolar?

C. La lectura en la escuela	1	2	3	4
21. ¿Estás de acuerdo en que los profesores pongan un libro de lectura obligatorio?				
22. ¿Prefieres que tus profesores te den una lista y que te permitan elegir?				
23. Cuando un profesor te pide que leas un libro, ¿qué haces?				
✓ Lees el libro				
✓ Lees solo lo necesario para poder pasar el control de lectura				
✓ Lees muy poco (las solapas del libro, lo que te cuenta algún compañero, etc.)				
✓ No lees nada				
24. En el caso de que no leas el libro, o lo leas de manera insuficiente, explica el motivo (puedes elegir más de uno)				
✓ No me interesa,				
✓ Las tareas que me piden que haga no me ayudan a aprender, no me concentro y me canso				
✓ No me gusta leer				

✓ No entiendo lo que leo				
✓ Me aburro				
25. En el caso de que sí que leas el libro, explica el motivo (puedes elegir más de uno)				
✓ Me gusta leer				
✓ Los libros que proponen los profesores son interesantes				
✓ La calificación, es decir, aprobar				
✓ El trabajo que me han pedido me sirve para aprender				
26. Cuáles son las tareas más habituales que te piden para dar cuenta de la lectura de un libro				
✓ Resumen				
✓ Dar tu opinión				
✓ Analizar las características de los personajes				
✓ Recomendar el libro a otra persona				
✓ Hacer un control de lectura				
✓ Rescribir algún aspecto de la historia (cambiar el final, imaginar la continuación, etc.				
✓ Otros ¿Cuáles?				

27. ¿Te parece importante que una persona tenga el hábito de leer? Justifica tu respuesta

28. ¿Qué es lo último que has leído? (Si es un libro indica el título, si es un texto de un periódico o revista, resume el tema de la noticia)

